

BARMOQ IZIGA ASOSLANGAN AUTENTFIKATSIYA**Xushvaqto'v Xikmatullo Baxodir o'g'li**

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti magistranti

xikmatulloxushvaqto'v7@gmail.com

Anotatsiya: Barmoq izi sud-tibbiyot tergovi, huquqni muhofaza qilish organlari, bojxonaga kirish va jamoat xavfsizligi organlari kabi jamoat xavfsizligi va jinoiy tergovda asosiy rol o'ynaydi. U, shuningdek, odamlarga yanada qiziqarli va xavfsiz hayotni ta'minlashga yordam beradi. Barmoq izini olish, aniqlash, tasniflash va tahlil qilish uchun turli xil mashina o'rganish va neyron tarmoq yondashuvlari taklif qilingan. Ushbu maqolada barmoq izining tabiati, barmoq izlarini tasniflash haqida so'z boradi. Birinchi, barmoq izining xususiyatlari va jinoiy tergovda qo'llanilishi muhokama qilingan. Bundan tashqari, barmoq izini mashina o'rganish algoritmlari tahlil qilingan va taqqoslangan. Nihoyat, barmoq izlarini tahlil qilishdagi muammolarni ta'kidlanadi va kelajakdagi yo'nalishlar muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Barmoq izi, algoritim, minutia nuqtasi, tanib olish, yupqalashtirish, piksel, tasniflash.

KIRISH

Barmoq izi insonni biometrik identifikatsiyalashning eng qadimiy texnologiyalaridan biri bo'lib, Xitoyda 3 ming yildan beri qonuniy hujjatlarni imzolashda foydalanib kelinadi [1,2]. Umuman olganda, barmoq izlarini uchta turga bo'lish mumkin: patent (ko'rinadigan) izlar, plastik izlar va jinoyatlarni tergov qilish uchun yashirin (ko'rinmas) izlar [3]. Agar barmoqlar sirtga tegsa va barmoq izlarini qo'shimcha mikroskopdan foydalanmasdan osongina ko'rish mumkin bo'lsa, Patent izlar hosil bo'ladi. Barmoq izlari juda yengil narsalarda qolganda plastik izlar kuzatilishi mumkin, bu makun, bo'yoq, mum va sovun kabi narsalar yoki chang bo'lishi mumkin. Yashirin barmoq izini oddiy ko'z bilan ko'rish oson emas. Shuning uchun uni chang, tutun yoki boshqa kimyoviy reagentlar yordamida aniqlash mumkin. Uni

tanamizning yog' bezlari yoki suv, tuz va aminokislotalardan olingan ter orqali hosil qilish mumkin.

Barmoq izi biz o'lgunimizcha hayotimiz davomida doimo bir xil bo'ladi. O'sishimizga ko'ra, barmog'imiz kattaroq bo'ladi, ammo barmoqdagi iz hech qachon o'zgarmaydi. Egizaklar bo'lsa ham, ikkala bolaning izlari bir xil bo'lmaydi [4].

Bu barmoq izining juda qimmatli xususiyati. Bu o'ziga xosligi, soddaligi va arzonligi uchun barmoq izi juda mashhur va bundan tashqari barmoq izidan ko'p sohalarda foydalanish mumkin. Jinoyat sodir etilgan joyda, odatda, yashirin barmoq izi tasodifan qolib ketadi [5,6]. Yashirin barmoq izlari turli xil sirtlardan to'planishi mumkin. Shuningdek, ko'rinmas barmoq izlarini identifikatsiya qilishda, ko'rinadigan izlarni ishlab chiqarish uchun ko'rinmas izlar qayta ishlanishi mumkin. Bu ko'rinmas izlar odatda teri yog'lari orqali hosil qilinadi. Bosma izlar detektivlarga gumonlanuvchiga qarshi ish qo'yishda yordam berishi mumkin, hatto izlar qisman, bulg'angan yoki nomukammal bo'lsa ham.

Bu maqola quyidagicha tashkil etilgan. Barmoq izining tabiati va uning foydaliligi 2-bo'limda muhokama qilinadi. Barmoq izini tasniflash va identifikatsiya qilish uchun mashinani o'rganish texnikasi va algoritmlari 3-bo'limda keltirilgan. Xulosa va barmoq izlarini o'rganish imkoniyatlari 4-bo'limda keltirilgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Barmoq izilarini aniqlash va undan foydalanish haqida R. Safersteynning *Kriminalistika: Sud-tibbiyotga kirish*, A.K. Jain, J. Feng, K. Nandakumarlarning, *Barmoq izini moslashtirish*, Kompyuter, X. Si, J. Feng, J. Zhou, Y. Luolarning, *Buzilgan barmoq izlarini aniqlash va tuzatish*, Y. Yao, G. L. Marcialis, M. Pontil, P. Fraskoni, F. Rolilarning, barmoq izini tasniflashda yangi mashinani o'rganish yondashuvi kabi maqola va asarlarda batafsil to'xtalib o'tilgan. Maqolaning foydalanilgan adabiyotlar ro'yxatida ham bir qancha muhim adabiyotlar ro'yxati keltirilgan. Bu asarlarni o'qish orqali barmoq izi, umuman biometrik autentifikatsiyaning inson hayotidagi o'rnini anglab yetish mumkin.

2. Barmoq izining tabiati

Ushbu bo'limda barmoq izining xususiyatlari ko'rib chiqiladi. Barmoq izlari birinchi navbatda jinoyatni tahlil qilish va shaxsni aniqlashda foydalanilganligi sababli, maqola shaxsni aniqlashga qaratilgan.

Barmoq izi terining o'ziga xos xususiyatidir. Biz uni o'ziga xos tizmalari va shakllanishi tufayli odamni aniqlash uchun ishlatishimiz mumkin. Barmoq izi tizmalari homiladorlik davrida, homilaning uchinchi to'rtinchi oyidan shakllana boshlaydi [7,8].

Buyumni mahkam ushlaganimizda sirpanib ketmaslik uchun barmoq izlari hosil qilingan. Ushbu ishqalanish tizmalarining bu naqshlari ko'plab ter teshiklardan iborat. Ter teshiklari ter va yog'ning bezdan chiqishiga imkon beradi. Agar terning silliq yuzasi boshqa moddalarga tegsa, barmoq izlari hosil bo'ladi.

Umuman olganda, barmoq izlari naqshlarini uchta toifada uchratish mumkin: yoylar, halqalar va burmalar (1-rasm).

(a) yoy barmoq izi (b) halqa barmoq izi (c) burma barmoq izi

1-rasm. Barmoq izlarining uchta asosiy turi (a) yoy, (b) halqa va (c) burma.

(1) yoy barmoq izlari.

Yoylar naqshi umumiy barmoq izlari naqshlarining 5 foizini tashkil etishi mumkin. Uning shakli ismi bilan bir xil, ya'ni uning naqshi yoy kabi bukilgan. Yoylarda, tizmalar bosma naqshning bir qismidan ikkinchisiga o'tadi va ularda teskari burilish tizmalari mavjud emas. Tabiiyki, yoy naqshida delta bo'lmaydi. Ammo ba'zi hollarda delta hosil bo'lsa, yadro va delta nuqtalari o'rtasida hech qanday qaytuvchi

tizma bo'lmaydi [9].

(2) Halqali barmoq izlari.

Halqali barmoq izlari barcha uchragan barmoq izlari naqshlarining 60% -70% da uchrashi mumkin [10]. Halqali naqshda kamida bitta tizma izning ichiga kirib, deltadan yadroga tutashgan chiziqni takrorlaydi yoki kesib o'tadi va yo'nalishni tizmalar boshlangan tomonda tugatadi.

(3) Burama barmoq izlari.

Burama naqshni barcha uchragan barmoq izlarining 25% - 35% da uchratish mumkin. Ba'zi tizmalar kamida bitta sxema bo'ylab aylanadi. Kamida ikkita deltani o'z ichiga olgan barmoq izining har bir namunasi burama barmoq izi bo'lishi mumkin.

Oilada barmoq izlarining umumiy namunalari birinchi darajada bir xil bo'lishi mumkin. Ammo ular ikkinchi va uchinchi darajalarda farqlanadi, chunki ular irsiy emas [11,12]. Barmoq izlarini shakllantirish jarayoni tugallangandan so'ng, ular o'sish jarayonida barcha yo'nalishlarda tizmalarni bir xilda o'stiradi.

Barmoq izi tizma xususiyatlaridan tashkil topganligi sababli, tizma xususiyatlari barmoq izini tushuntirishda muhim hisoblanadi[13]. Tizma xarakteristikalari tanib olish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan nuqtalardir. Odatda, ro'yxatga olingan barmoq izi 100 dan ortiq tanish nuqtalarini o'z ichiga olishi mumkin. Ko'p turli xil tizma xususiyatlari mavjud. Tanib olish muvaffaqiyatli bo'lishi uchun, tizma xususiyatlarining chastotasiga qarab turli nuqtalar uchun taqqoslash kerak.

Ba'zi barmoq izlari psoriasis va chandiq to'qimalari kabi noodatiy barmoq izlari sifatida mavjud bo'lishi mumkin [14]. Psoriasis surunkali teri holatiga qarab shakllanishi mumkin, chunki u haddan tashqari faol immunitet tizimi. Psoriasisning bunday turida - terining qichishi, yallig'lanishi, qalin, oq, qizil dog'lar kuzatilishi mumkin. Uni steroid kremlarini, okklyuzion va yorug'lik terapiyasini qo'llash orqali davolash mumkin. Qadimgi yunonistonda u toshbaqa kasalligi deb nomlangan. Odatda, bu psoriazni bosh terisi, tirsaklar, tizzalar va pastki orqa qismda topish mumkin [15]. Yana bir noodatiy barmoq izi chandiq to'qimalari tufayli hosil bo'ladi. G'ayrioddiy barmoq izlari 2-rasmda ko'rsatilgan.

(a) Psoriaz

(b) Parchalanish

(c) chandiq to'qimasi

2-rasm. Barmoq izlarining noodatiy turlari. (a) psoriaz, (b) parchalanish: markazda parchalanish hosil bo'ladi, (c) chandiq to'qimasi: chandiq yangi noyob izni yaratishi mumkin.

Barmoq izlarini tekshiruvchilar bosmada tanib olish uchun va foydalanish uchun etarli ma'lumot bor yoki yo'qligini hal qilishadi. Tahlil to'plangan noma'lum izga mos kelish imkoniyatini topmaguncha, bir nuqtani bir nuqtaga taqqoslash orqali sinf xususiyatlari va individual xususiyatlarini aniqlashni o'z ichiga oladi.

Barmoq izini tanib olish hukumat, sud-tibbiyot va fuqarolik domenlari kabi turli ilovalardagi muvaffaqiyati tufayli juda mashhurdir [10,16]. Ma'lumotlar bazalari, zichlashtirilgan va tejamkor barmoq izlarini o'qish moslamalarining mavjudligi barmoq izlarining mashhurligini oshirdi. Barmoq izini aniqlash tizimi ham tekshirish, ham tanib olish uchun ishlatiladi. Tekshirishda,

ro'yxatga olingan barmoq aniqlangan foydalanuvchi bilan taqqoslanadi. Tanib olish uchun, ma'lumotlar bazasida ro'yxatdan o'tgan barcha izlar bilan taqqoslanadi.

3. Barmoq izlarini tasniflash va tanib olish algoritmlari

Ushbu bo'limda, barmoq izini aniqlash, barmoq izini tasniflash, barmoq izini moslashtirish, xususiyatlarni chiqarish va FingerVeinni aniqlashni, barmoq izini tasniflash uchun qo'llaniladigan mashinani o'rganish algoritmlari bilan bog'lab muhokama qilinadi. Barmoq izini aniqlash - noma'lum barmoq izini aniqlash va barmoq izini nomlashdir. Barmoq izlarini tasniflash - bu barmoq izlarini toifa yoki guruhga bo'lish. Biz maqolada barmoq izini aniqlash va tasniflashni alohida taqdim

etamiz. Yupqalashtirilgan barmoq izi va ikkilik tizimga aylantirilgan tasniflangan barmoq izi 3-va 4-rasmlarda ko'rsatilgan.

Yupqalash - bu tasvirning skeletini olish va barcha ortiqcha piksellarni olib tashlash jarayoni. Minutia nuqtasi - bu barmoq izlarining kesishishi, tugashi, birlashishi, uzilishi, qayrilishi kabi muhim o'zgarishlar ro'y beradigan nuqtasi. Barmoq izlarining ingichkalashga kelsak, Bin Fang va boshqalar yo'nalishli tasvirga asoslangan barmoq izini yupqalash algoritmini taklif qildi [17]. Shuningdek, Luping va boshqalar shablonga asoslangan impuls bilan bog'langan neyron tarmoq modeli bilan ikkilik barmoq izlari tasvirini va boshqa keng tarqalgan tasvirlarni yupqalash algoritmini taklif qildi [18]. Khanyile va boshqalar. barmoq izini yupqalashtirish algoritmlarini keng muhokama qilgan. Ular faqat yupqalash algoritmlarini o'rganishdi va solishtirishdi [19]. Yupqalash algoritmlarida ikkita asosiy yondashuv mavjud, ya'ni iterative- chegaralarni olib tashlash algoritmlari va iterativ bo'lmagan masofani o'zgartirish algoritmlari.

(a) Barmoq izining

(b) Barmoq izi minutiasi

```
100100110010
000111011010
111000101100
111110000111
111000111100
000011101010
101110000111
```

(c)

ikkilik kod formatidagi

minutia nuqtasi

barmoq

izi minutiasi

3-rasm. Tasniflash jarayoni uchun barmoq izining minutia nuqtasini olish.

(a) Asl barmoq izi (b) qayta ishlashdan so'ng (c) yupqalashgan barmoq izi
4-rasm. Yupqalashtirilgan barmoq izini olish jarayoni

Iterativ yondashuvda, u faqat birlik piksel kengligida yupqalashtirilgan tasvirni olish uchun naqshning chegara piksellerini doimiy ravishda olib tashlaydi va u ketma-ket va parallel algoritmlarni o'z ichiga oladi. Iterativ bo'lmagan yondashuv, iterativ yondashuv kabi mustahkam emas va ilovalar uchun mos emas.

Barmoq izlari tasnifi kompyuter ixtirosining boshidan boshlab ishlab chiqilgan. Tasniflash usuli sifatida Genrining tasniflash usuli, barmoq izlari uchun eng keng tarqalgan tasniflash usuli hisoblanadi.

Barmoq izlarini tasniflash algoritmini yaratish uchun loyqa (fuzzy) va Back Propagation neyron tarmog'i algoritmlari kabi chuqur o'rganish usullari ham qo'llanilgan. Chuqurlikdagi neyron tarmog'iga asoslanib, Vang va boshqalar. barmoq izini tasniflash algoritmini taklif qildi [5]. Ular tasnif aniqligini oshirish uchun loyqa tasniflash softmax regressiyasini qabul qildilar. Kouamo va boshqalar ko'p qatlamli perseptron tuzilmasi va ekstraktsiya algoritmiga ega bo'lgan neyron tarmoqdan foydalangan holda odamlarni barmoq izlari bilan autentifikatsiya qilish modelini taklif qildi [16]. Ular kirish tasvirining kichik bloklarini tasniflash uchun ehtimolliklarni hisoblashdan foydalanganlar.

Shuningdek, qo'llab-quvvatlash vektor mashinasi (SVM), K-means klassifikatori, klasterlash va Apriori algoritmlariga tayangan holda barmoq izini tasniflash algoritmi uchun ko'plab tadqiqotlar o'tkazildi. Li va boshqalar birlik nuqtalarni interaktiv tekshirish va cheklangan chiziqli bo'lmagan orientatsiya modeliga asoslangan algoritmni taklif qildilar [20]. Shuningdek, ular ixcham xususiyat vektorini kiritish uchun tasniflash SVM klassifikatoridan foydalanganlar. Vang va boshqalar yo'nalishli

maydonlarga asoslangan barmoq izini tasniflash algoritmini tavsiya etgan [21]. Ular barmoq izlari tasvirining yo'nalishli maydonlarini hisoblab chiqdilar va alohida nuqtalarni (yadrolarni) topdilar va keyin xususiyatlarni ajratib olishdi. Raqamli kodlar ketma-ketligini yaratish uchun Bhuyan va boshqalar tizma oqimi naqshlariga qarab, har bir barmoq izi tasviri uchun ma'lumotlarni qidirish yondashuvidan foydalangan holda samarali tasniflash barmoq izi texnikasini taklif qildi [22].

Bundan tashqari, ba'zi tadqiqotlar barmoq izini tasniflash uchun grafik nazariyasi, yo'nalishli tizma oqimi, tizma chiziqlari va nuqtalarni aniqlash usullariga asoslangan. Grafik nazariyasidan foydalanib, Tarjoman va boshqalar barmoq izlarini yo'naltiruvchi tasvirni qo'llagan holda barmoq izini tasniflash uchun yangi tizimli yondashuvni joriy qildi [23]. Ular barmoq izlari yo'nalishidagi tasvirlarni bir xil yo'nalishdagi piksel mintaqalariga bo'lishdi. Tasniflash bosqichi uchun asosiy nuqta yo'nalishi chiqariladi va noaniq asosiy nuqtalar yo'q qilinadi. Sobel operatori va Gabor filtridan foydalanib, Nain va boshqalar yuqori tizma egrilik (HRC) mintaqasini ajratib olish yo'li bilan tizma oqimi naqshlarini kuzatishga bog'liq algoritmi taklif qildi [24]. Signum o'zgarishidan foydalanib, Ramo va boshqalar yo'nalishli tasvirlarda yadro va delta nuqtalari egri chiziqlari uchun yagona nuqtani aniqlash algoritmini taklif qildi [25]. Taklif etilayotgan algoritim barcha haqiqiy yagona nuqtalarni yuqori tezlikda aniqlik bilan aniqlashga qodir. Zhou va boshqalar. yagona nuqtalarni tahlil qildi va global orientatsiya maydoniga qarab yagona nuqtani aniqlash algoritmini taklif qildi [26]. Ular yakuniy qaror uchun global cheklov sifatida yadro-delta munosabatlaridan foydalanganlar.

Barmoq izini moslashtirish - bu ikki barmoq izi o'rtasidagi o'xshashlik ballini moslashtirish jarayoni. Agar ikkita iz bir xil barmoqdan olingan bo'lsa, ball nisbatan yuqori bo'ladi va agar ikkita iz mos ravishda bir xil barmoqdan bo'lmasa, u nisbatan kam bo'ladi.

Barmoq izining muvofiqligi bilan bog'liq holda, ikki xil xatolik yuzaga kelishi mumkin. Ular noto'g'ri moslik (chiqish ikki xil barmoq izi tasviridan chop etilganligini

ko'rsatadi) va noto'g'ri mos kelmasligi (u bir xil barmoqdagi tasvirni moslashtira olmaydi va aniqlay olmaydi).

Bu xatolarning ikkalasini bir vaqtning o'zida kamaytirish qiyin [2]. Umuman olganda, barmoq izini moslashtirish algoritmi ikkita barmoq izini solishtiradi va o'xshashlik tezligini (interval bilan chegaralangan haqiqiy raqam) yoki dixotomiyani (mos keladigan yoki mos kelmaydigan) chiqaradi [27]. Taqqoslash natijalari ikki holatda bo'lishi mumkin: agar izlar bir barmoqdan olingan bo'lsa, haqiqiy, agar ular bir barmoqdan bo'lmasa, haqiqiy emas.

Xususiyatlarni ajratib olish algoritmi zamonaviy avtomatlashtirilgan barmoq izini aniqlash tizimlarining ishlashiga ta'sir qiladi. Xususiyatlarni olish uchun barmoq izi naqshlarini uch darajaga bo'lishimiz mumkin. 1-daraja global barmoq izlari namunalarini taqdim etadi (barmoq izi tizmasining umumiy oqimi). U ishqalanish tizmasining yo'nalishi, naqsh turi va yagona nuqtalari haqidagi batafsil ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Global tizma oqimi yaxshi aniqlangan iz bo'lib, tasvir sifati kam bo'lsa ham osonlik bilan olinishi mumkin [10]. Keyingi darajadagi xususiyatlar tizmalar va tizmalarning tugashlari va hokazolar haqidagi kichik ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Va u har bir barmoq izini noyob belgi qiladi. Tizma oxiri 2-darajali xususiyatlarni belgilashda ishlatiladi. Keyingi darajadagi (3-darajali) xususiyatlar tizma o'lchovli atributlar (tizma yo'lining og'ishi, kengligi, shakli, ter g'ovaklarining joylashishi, tizmalarning geometrik detallari, chekka kontur) va boshqa tafsilotlar, masalan, chandiqlar, boshlanuvchi tizmalar, va boshqalarni o'z ichiga oladi. Bir xil egizaklar orasidagi farqlar 3-darajadan boshlanadi.

Yuqori darajadagi xususiyatlarni olish uchun yuqori aniqlikdagi tasvir bo'lishi kerak. Juda o'xshash barmoq izlarini bir-biridan farqlash uchun 500 pikseldan yuqori o'lchamdagi tasvir talab qilinadi.

Umuman olganda, barmoq izini aniqlashning ikkita usuli mavjud: minatiyaga asoslangan texnikalar va korrelyatsiyaga asoslangan usullar.

- Minutialarga asoslangan texnika: Minutia nuqtalarini topadi. Keyinchalik, tizma xususiyatlariga mos kelish uchun ularning barmoq ustidagi nisbiy joylashuvi xaritasini tuzadi.

- Korrelyatsiyaga asoslangan texnika: Bu usul minutiyalarga asoslangan yondashuvning ba'zi qiyin vazifalarini hal qilishi mumkin.

Hukumat va fuqarolik ilovalarida barmoq izini aniqlash tizimlaridan foydalanishning ko'payishiga muvofiq, sun'iy barmoq izini aniqlash yangi talabchan tadqiqot yo'nalishi sifatida paydo bo'ldi. Shu sababli, ko'plab tadqiqotchilar barmoq izlarini aniqlashga ham e'tibor qaratishgan. Joshua va boshqalar, ko'rinmaydigan spoof hujumlarini fosh qilish uchun parda detektorlarining zaifligini kamaytirish va pardani aniqlash uchun bitta klassifikatorni taqdim etdi [28]. Ular RaspiReader tomonidan olingan jonli barmoq izlari tasvirlarini qayta ishlash uchun generativ raqib tarmoqlaridan (GAN) foydalanganlar.

4. Qiyinchiliklar va kelajakdagi tadqiqot yo'nalishlari

Oldingi barmoq izini tasniflash tadqiqotlarining aksariyati asosan k-mens klasteri, neyron tarmoqlari, SVM, Evklid masofasi va tasniflash, o'qitish vazifasi uchun eng yaqin qo'shni algoritmlari va barmoq izini tasvirni yaxshilash vazifasi uchun Gabor algoritmiga asoslangan. Ular, odatda, barmoq izi minutia xususiyatlarining (yadro va delta) yo'nalishi va pozitsiyasiga asoslangan holda amalga oshiriladi. Kundalik hayotimizda barmoq izlaridan foydalanishning ahamiyati ortib borayotganiga ko'ra, MasterPrints kabi soxta barmoq izlarining oldini olish tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Barmoq izini moslashtirish algoritmlari bilan bog'liq holda, ularni umumiy tasvir korrelyatsiyasi, skelet moslashuvi, fazalarni moslashtirish va minutiyalarni moslashtirish asosida ko'rib chiqish mumkin. Ushbu to'rtta texnika orasida minutlarga asoslangan moslashtirish keng qo'llaniladi.

Hozirgi vaqtda minutiyalarni moslashtirish tadqiqotining yo'nalishi ikkita barmoq izlari o'rtasidagi qo'pol moslashuvni aniqlash uchun mahalliy minutia tuzilmalaridan foydalanish va mahalliy moslik natijalarini global darajada jamlashdan iborat [2].

Tijorat va davlat ilovalarida barmoq izini aniqlashdan foydalanish ortib borayotganligi sababli, zichlashtirilgan, tejamkor sensorlar va ta'sirchan protsessorlar talablari ham to'liq avtomatlashtirilgan, juda aniq, real vaqt tizimlari uchun birlashtirildi. Bundan tashqari, sun'iy barmoq izini tadqiq qilish texnologiyasini aniqlash ham juda mashhur bo'lib bormoqda.

Tadqiqot muhiti uchun ushbu yangi avlod tizimlari va texnologiyalarini ishlab chiqish juda qiyin.

Xulosa

Ushbu maqolada barmoq izlari turlari va uni qayta ishlashning muhim va asosiy jihatlari muhokama qilindi. Bundan tashqari, biz tasniflash, moslashtirish, xususiyatlarni ajratib olish va yuqalashtirishni taqdim etdik.

So'ngra, biz kundalik hayotimizda barmoq izlarini aniqlashning eski algoritmlari va kelajakda barmoq izini tadqiq qilish imkoniyatlarini ta'kidladik. Umuman olganda bu maqolada barmoq izi autentifikatsiyasining eng asosiy jihatlari haqida so'z boradi. Bu asosiy ma'lumotlar esa har-bir barmoq izi autentifikatsiyasiga qiziqqan inson bilishi kerak bo'lgan bilimlardir.

Yildan – yilga olimlar barmoq izini aniqlash skannerlari va ularning tezligini oshirish haqida izlanishlar olib bormoqda. Shuning uchun biometrik autentifikatsiyaning bu turi juda tez takomillashib bormoqda. Buni mobil qurilmalar va shaxsiy noutbuklardagi barmoq izini aniqlash skannerlaridan ham bilish mumkin.

Foydalanilgan adabiotlar

- [1] R. Safersteyn, *Kriminalistika: Sud-tibbiyotga kirish*, Pearson Higher Ed, 2015.
- [2] A.K. Jain, J. Feng, K. Nandakumar, *Barmoq izini moslashtirish*, *Kompyuter* 43 (2) (2010) 36–44
- [3] X. Si, J. Feng, J. Zhou, Y. Luo, *Buzilgan barmoq izlarini aniqlash va tuzatish*, *IEEE Trans. Anal. Intell. Mach.* 37 (3) (2015) 555–568.

- [4] A.I. Avad, Barmoq izini identifikatsiyalash uchun mashinani o'rganish texnikasi: Qisqa sharh, In: Mashinani o'rganishning ilg'or texnologiyalari va ilovalari bo'yicha xalqaro konferentsiya, Springer, 2012, 524–531-betlar.
- [5] R. Vang, C. Xan, Y. Vu, T. Guo, chuqurlikdagi neyron tarmog'iga asoslangan barmoq izlari tasnifi, 2014, arXiv preprint arXiv: 1409.5188.
- [6] R. Vang, C. Xan, T. Guo, Chuqur o'rganishga asoslangan yangi barmoq izini tasniflash usuli, in: 2016 yil 23-xalqaro namunalarni tan olish konferentsiyasi, ICPR, IEEE, 2016, 931–936-betlar.
- [7] M.S. Ala Balti, Neyron tarmog'ining orqaga tarqalishi va singularliklar orasidagi minimal masofaga asoslangan barmoq izini tekshirish, J. Electr. Eng. (2013) 91–98.
- [8] Y. Yao, G. L. Marcialis, M. Pontil, P. Fraskoni, F. Roli, barmoq izini tasniflashda yangi mashinani o'rganish yondashuvi, in: Italiya sun'iy intellekt assotsiatsiyasi kongressi, Springer, 2001, 57-bet. 63.
- [9] S. Gu, J. Feng, J. Lu, J. Zhou, Buzilgan barmoq izlarini samarali tuzatish, IEEE Trans. Inf. Sud ekspertizasi xavfsizligi. 13 (1) (2018) 156–169.
- [10] P.M.-A. Hambalik, sun'iy neyron tarmoqdan xususiyatni ekstraktor sifatida ishlatadigan barmoq izini aniqlash tizimi: dizayn va ishlashni baholash, Tatra tog'i Matematik. Publ. 67 (2016) 117–134.
- [11] N. Kaushal, P. Kaushal, Inson identifikatsiyasi va barmoq izlari: sharh, J.Biomet. Biostat. 2 (123) (2011) 2.
- [12] P. Baldi, Y. Shovin, Barmoq izini aniqlash uchun neyron tarmoqlari, Neyron hisoblash. 5 (3) (1993) 402–418.
- [13] M. Kamijo, Neyron tarmoq yordamida barmoq izlari tasvirlarini tasniflash: Tasniflash holatini olish, in: Neyron tarmoqlar bo'yicha IEEE xalqaro konferensiyasi, IEEE, 1993, 1932–1937-betlar.
- [14] S.M. Mohamed, H. Nyongesa, loyqa neyron texnikasidan foydalangan holda avtomatik barmoq izini tasniflash tizimi, yilda: 2002 IEEE Butunjahon hisoblash

intellekt kongressi. 2002 yil Noaniq tizimlar bo'yicha IEEE xalqaro konferentsiyasi. FUZZ-IEEE'02. Ishlar (kat. № 02CH37291), jild. 1, IEEE, 2002, 358–362-betlar.

[15] Onlayn raqamli ta'lim aloqasi, http://www.odec.ca/projects/2004/fren4j0/public_html/fingerprint_identification.htm, 2012 yil.

[16] S. Kouamo, C. Tangha, sun'iy neyron tarmoqlar bilan barmoq izini aniqlash: Elektron ta'limga qo'llash, J. Intell. Lir. Sist. Ilova. 8 (02)(2016) 39.

[17] B. Fang, X. Ven, R.-Z. Liu, Y.-Y. Tang, Barmoq izini yupqalashning yangi algoritmi, in: 2010 yil namunalarni aniqlash bo'yicha Xitoy konferentsiyasi, CCPR, IEEE, 2010, 1-4-betlar.

[18] L. Ji, Z. Yi, L. Shang, X. Pu, shablona asoslangan pcnns yordamida ikkilik barmoq izi tasvirini yupqalash, IEEE Trans. Sist. Man Cybern. B 37 (5) (2007) 1407–1413.

[19] N.P. Khanyile, J.-R. Tapamo, E. Dube, barmoq izini yupqalash algoritmlarini qiyosiy o'rganish, 2011 yil.

[20] J. Li, W.-Y. Yau, H. Vang, Barmoq izini tasniflash uchun yagona nuqtalar va orientatsiya tasvir ma'lumotlarini birlashtirish, Pattern Recognit. 41 (1) (2008) 353–366.

[21] S. Vang, V.V. Chjan, Y.S. Vang, Yo'nalishli maydonlar bo'yicha barmoq izlari tasnifi, in: Ishlar. Multimodal interfeyslar bo'yicha to'rtinchi IEEE xalqaro konferentsiyasi, IEEE, 2002, 395–399-betlar.

[22] M.H. Bhuyan, S. Sahariya, D.K. Bhattacharyya, Barmoq izlarini tasniflashning samarali usuli, 2012, arXiv preprint arXiv: 1211.4658.

[23] M. Tarjoman, S. Zarei, Grafik nazariyasidan foydalangan holda avtomatik barmoq izini tasniflash, in: Jahon Fan, Muhandislik va Texnologiya Akademiyasi materiallari, jild. 30, 2008, 831–835-betlar.

[24] N. Nain, B. Bhadviya, B. Gautam, D. Kumar, B. Dipak, Tizma oqimi naqshlarini kuzatish orqali barmoq izini tezkor tasniflash algoritmi: 2008 yilda Signal

tasvir texnologiyasi va Internetga asoslangan tizimlar bo'yicha IEEE xalqaro konferensiyasi, IEEE, 2008, 235–238-betlar.

[25] P. Ramo, M. Tiko, V. Onnia, J. Saarinen, barmoq izlari tasvirlari uchun optimallashtirilgan yagona nuqtani aniqlash algoritmi, in: Proceedings 2001 Xalqaro Tasvirga ishlov berish konferensiyasi (Mat. № 01CH37205), jild. 3, IEEE, 2001, 242–245-betlar.

[26] J. Chjou, J. Gu, D. Chjan, topologik tuzilish va yo'nalish maydoniga asoslangan barmoq izlarida yagona nuqta tahlili, in: Xalqaro biometrik konferentsiya, Springer, 2007, 261-270-betlar.

[27] D. Peralta, M. Galar, I. Triguero, D. Paternain, S. Garcia, E. Barrenechea, J.M. Benítez, H. Bustince, F. Herrera, tekshirish va tekshirish uchun barmoq izlari minutiyalariga asoslangan mahalliy moslashuv bo'yicha so'rov. identifikatsiya: Taksonomiya va eksperimental baholash, Inform. Sci. 315 (2015) 67–87.

[28] J.J. Engelsma, A.K. Jain, Barmoq izi pardasi detektorini umumlashtirish: Bir sinfli tasniflagichni o'rganish, 2019, arXiv preprint arXiv: 1901.03918.